

IMPRESSÃO 3D: EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA O ENSINO DE ANATOMIA HUMANA

Yitzhak Yoel Valladares Núñez¹, João Victor Monteiro Dantas², Cristiane Marinho Uchôa Lopes^{1,2}

¹Discente da Universidade Federal do Cariri, Barbalha, Brasil
(yitzhak.valladares@aluno.ufca.edu.br)

²Discente da Universidade Federal do Cariri, Barbalha, Brasil

³Docente da Universidade Federal do Cariri, Barbalha, Brasil

Resumo: A educação médica moderna depende de uma variedade de recursos como um dos principais elementos no desenvolvimento das competências clínicas dos estudantes. A aquisição desses recursos representa um desafio considerável para muitas escolas de medicina, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também em termos de disponibilidade e acessibilidade. O uso da impressão 3D na educação anatômica tem se mostrado uma abordagem promissora para superar esses desafios. Este estudo explora a aplicação da impressão 3D no ensino de anatomia, incluindo a percepção dos alunos e professores sobre o valor educacional dos modelos impressos em 3D.

Palavras-chave: impressão 3D; Anatomia; Medicina.

INTRODUÇÃO

A temática proposta para esse projeto diz respeito à utilização de impressões 3D de peças anatômicas para o uso por alunos do curso de medicina de uma universidade federal na disciplina de Anatomia Humana. Dito isso, iniciamos a abordagem apresentando como o estudo da Anatomia Humana é essencial no currículo acadêmico dos cursos de Medicina, desempenhando um papel crucial na formação médica, particularmente para cirurgiões, conforme destacado por Estai e Bunt (2016). Com o passar do tempo, a metodologia de ensino desta disciplina tem evoluído, refletindo as mudanças nas abordagens pedagógicas das escolas médicas globais, como apontado por Majumder (2004). A tecnologia emergente oferece novos recursos didáticos que enriquecem o aprendizado dos alunos. Singh e colaboradores (2019) ressaltam que estratégias de ensino ativas e participativas podem fomentar a criatividade e o interesse dos estudantes durante o processo educacional em Anatomia.

A anatomia humana compreende o estudo das estruturas e funções do corpo humano, conhecimento

essencial à formação de profissionais da área da saúde. Esse conhecimento pode acontecer por estratégias pedagógicas envolvendo programas computacionais, materiais didáticos sintéticos e manipulação de peças anatômicas e de cadáveres (Borba, 2017).

Dessa forma, quando se pensa no ensino tradicional de anatomia humana, existem fatores que afetam diretamente a aprendizagem, como a dificuldade para a obtenção de cadáveres para dissecação, o aumento significativo da quantidade de alunos cursando a disciplina ao mesmo tempo, assim como a redução do tempo para trabalhar com as mesmas estruturas em função das mudanças nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação (Silva et al., 2018).

A integração da impressão 3D na disciplina de Anatomia Humana tem o potencial de revolucionar o ensino médico, oferecendo uma abordagem mais dinâmica e interativa. A adoção dessa tecnologia pela Universidade Federal representa um passo importante na modernização do currículo médico e na preparação dos futuros profissionais para um cenário clínico cada vez mais tecnológico. A educação médica contemporânea enfrenta desafios

significativos na aquisição de recursos essenciais para o desenvolvimento das habilidades clínicas dos estudantes. Além das questões financeiras, a disponibilidade e acessibilidade desses recursos também são obstáculos relevantes. A aplicação da impressão 3D no ensino de anatomia surge como uma solução promissora para superar esses desafios. Este estudo investiga como a impressão 3D pode ser utilizada no contexto educacional, considerando a perspectiva tanto dos alunos quanto dos professores em relação aos modelos anatômicos impressos em 3D. Os resultados indicam que a impressão 3D pode melhorar a compreensão da anatomia e facilitar a aprendizagem prática, Abou (2015).

Nesse sentido, a impressão 3D oferece uma representação tridimensional precisa, facilitando a visualização e o entendimento das complexas relações anatômicas presentes na pelve, por exemplo. Além disso, a possibilidade de manipular os modelos impressos proporciona uma experiência tátil e interativa, essencial para a consolidação do conhecimento.

OBJETIVO

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo relatar a experiência no desenvolvimento de uma impressão 3D do sistema reprodutor feminino, explicando as possibilidades existentes com essa tecnologia e as dificuldades apresentadas na realização dos modelos.

MATERIAL E MÉTODOS

Criação do Molde

A primeira etapa do processo foi a obtenção dos modelos da anatomia do sistema reprodutor feminino. Para isso, foi realizada uma busca de modelos disponíveis de forma gratuita na internet. A realização desse primeiro passo foi feita com o intuito de aproveitar o trabalho excelente já realizado por profissionais dedicados exclusivamente ao design de modelos tridimensionais. No entanto, foi verificado que os modelos a serem baixados fossem gratuitos e não estivessem infringindo algum tipo de licença autoral.

É importante ressaltar que os arquivos encontrados estão disponíveis no site www.thingiverse.com, fazendo parte do creative commons, possuindo uma licença de tipo Atribuição (CC BY), o que torna possível baixar os arquivos, modificar se for necessário e usar para fins comerciais.

Impressão

Com o fim de tornar possível a impressão de tais modelos, foram realizadas as adaptações necessárias para poder imprimir os arquivos. Tais adaptações mencionadas anteriormente consistem na preparação dos modelos nas características da impressora 3D Ender-5 Pro com a qual trabalhamos.

O software usado para adaptar os modelos às características adequadas foi o Ultimaker Cura, sendo colocado o modelo da impressora utilizada, temperatura do material, qualidade da impressão, tipo de suporte, velocidade de impressão, etc. No modelo impresso, colocamos as adaptações necessárias para realizar a impressão em plástico ABS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nosso trabalho resultou no sucesso da impressão de um dos dois modelos colocados para imprimir, permitindo a visualização das estruturas anatômicas propostas no arquivo STL. Não obstante, é preciso mencionar que não foi possível imprimir um dos modelos colocados devido a diversos erros nas tentativas de impressão.

Por outro lado, a impressão que teve sucesso apresentou pequenos detalhes estéticos, não comprometendo a qualidade na visualização das estruturas, porém, acometendo a qualidade da impressão em si (ver Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1. Imagem da impressão desde uma visão superior.

Figura 2. Imagem da impressão desde uma visão lateral

Figura 3. Imagem da impressão desde uma visão anterior. Na imagem, apresenta-se o modelo com os suportes de impressão, os quais foram retirados posteriormente.

A impressão tridimensional é uma tecnologia revolucionária que pode trazer inúmeros benefícios para a medicina. De acordo com Liaw e Guvendiren (2017), a impressão 3D pode ser aplicada em diversas áreas médicas, dentre elas o ensino de futuros profissionais da área da saúde. Certamente, a integração dessa tecnologia poderia beneficiar muito o processo de aprendizagem dos acadêmicos, facilitando a relação entre o que é discutido nas salas de aula com as aplicações médicas. O contato com a impressão tridimensional aproxima o acadêmico a uma experiência tangível da estrutura anatômica, superando o estímulo visual de forma exclusiva (Preece D. et al., 2013).

Embora a tecnologia proporciona múltiplos avanços no ensino médico, é importante definir suas limitações. No trabalho atual, foi observado como um dos modelos obtidos da internet apresentou erros de formas subsequentes nas tentativas de impressão. Esses erros podem estar relacionados com o modelo em si, o que já traz um obstáculo para os

profissionais da saúde interessados nessa área, visto que, mesmo tendo um conhecimento mínimo de impressão 3D, o profissional de saúde não conta com a formação acadêmica para resolver um erro no design do modelo. Esse tipo de dificuldades geram um desafio no que diz respeito à impressão tridimensional de estruturas anatômicas, pois além do tempo investido para realizar o design no software de modelagem 3D, o profissional deve contar com conhecimentos das estruturas anatômicas a serem trabalhadas (Kurenov et al., 2015). Essa falta de conhecimento apresentada pelos profissionais da área da saúde representa um problema que, além de limitante, demonstra a necessidade da interdisciplinaridade dos especialistas da área da saúde.

Por outro lado, a incorporação dessa tecnologia poderia beneficiar as instituições que não contam com os recursos suficientes para adquirir os modelos sintéticos de alto custo ou tenham dificuldade de obter estruturas anatômicas reais. Como Choonara et al. (2016) já mencionaram, a impressão 3D diminui os custos de aquisição, como também, facilita o acesso quando não se têm modelos reais das estruturas anatômicas.

CONCLUSÃO

Dessa forma, podemos concluir que a utilização de impressões 3D retiradas de sites gratuitos da internet se mostra como uma excelente alternativa para o processo de dinamismo do aprendizado em Anatomia Humana, uma vez que se apresenta como uma possibilidade de baixo custo do ponto de vista da obtenção dos modelos a serem impressos e, uma vez que a universidade já disponibiliza de impressoras 3D (modelo Ender-5 Pro), os custos com os materiais necessários (no caso exposto, o ABS 4) também se classificam como baixo custo frente ao enorme impacto positivo gerado pela utilização desse recurso como ferramenta pedagógica, demonstrando uma visível melhoria no interesse e no desempenho dos estudantes do curso de medicina que fizeram uso dessa ferramenta.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à equipe do laboratório Computation and Design - CoDe pela ajuda durante a execução do projeto.

REFERÊNCIAS

BORBA, K. P. O estudo da anatomia no ensino de enfermagem: reflexões sobre princípios éticos. *Ciência, Cuidado e Saúde*, v.16(2), 2017.

CHOONARA, Y. E. et al. “3D-Printing and the Effect on Medical Costs: A New Era?” *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research*. v.16, 23–32. 2016.

ESTAI, M.; BUNT, S. Best teaching practices in anatomy education: A critical review. *Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger*, v.208, 151-157, 2016.

KURENOV, S. N. et al. Three-dimensional printing to facilitate anatomic study, device development, simulation, and planning in thoracic surgery. *The Journal of thoracic and cardiovascular surgery*, 149(4), 973–9.e1., 2015.

LIAW, C.; GUVENDIREN, M. Current and emerging applications of 3D printing in medicine. *Biofabrication* v.9., 2017.

MAJUMDER, M. Issues and Priorities of Medical Education Research in Asia. *Annals Academy of Medicine*, v.33, n.2, 257-263, 2004.

PREECE D. et al. Advantages of a physical model over 3D computer models and textbooks in learning imaging anatomy: let's get physical. *Anat Sci Educ*. v.6, 216-224, 2013.

SILVA, J. H., et al. O ensino-aprendizagem da anatomia humana: avaliação do desempenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como uma estratégia pedagógica. *Ciência & Educação*, v.24(1), 95-110, 2018.

SINGH, K. et al. Teaching anatomy using an active and engaging learning strategy. *BMC Medical Education*, .1-8, 2019.